

Στοχευμένη Διαφοροποίηση Καταναλωτών: Πιστοποίηση Kosher και Halal

www.af4eu.eu

(1) Πρόβατα από το αγρόκτημα Las Albaidas, στην Κόρδοβα.
(2) Πρόβατα από την Ένωση Κτηνοτρόφων της Lojeña από Φυλή προβάτων Poniente Granadino στη Loja της Γρανάδας.

Η πιστοποίηση Halal και Kosher προσφέρει αρκετά σημαντικά πλεονεκτήματα για την εμπορία πρόβειου κρέατος στην Ανδαλουσία, από άποψη οικονομικής, βιωσιμότητας και πρόσβασης σε νέες αγορές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αρκετές αγροδασικές εκμεταλλεύσεις της Ανδαλουσίας που ασχολούνται με την παραγωγή προβάτων κρέατος επέλεξαν αυτή τη διαφοροποίηση στον τομέα, όπως η φάρμα Las Albaidas στην Κόρδοβα και η Ένωση Κτηνοτρόφων της Lojeña από τη φυλή προβάτων Poniente Granadino στη Loja της Γρανάδας. Αυτές οι πιστοποιήσεις παρέχουν πρόσβαση σε μια αναπτυσσόμενη αγορά που εκτιμά τα προϊόντα που πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας και ηθικής. Η ζήτηση για κρέας Halal και Kosher έχει αυξηθεί στην Ευρώπη, λόγω της αύξησης του μουσουλμανικού και εβραϊκού πληθυσμού. Αυτό παρέχει σε αυτές τις αγροδασικές εκμεταλλεύσεις της Ανδαλουσίας την ευκαιρία να διαφοροποιήσουν το πελατολόγιό τους και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Αυτές οι πιστοποιήσεις δεν επικυρώνουν μόνο την ποιότητα του κρέατος και τον τρόπο σφαγής των ζώων. Επιπλέον, η αγροδασική διαχείριση που εφαρμόζουν αυτοί οι αγρότες, με βάση την πολλαπλή χρήση της περιοχής, τη μετακίνηση, τη χρήση ξυλωδών καλλιεργειών και τη διαχείριση των βοσκοτόπων, αναδεικνύουν τη δέσμευσή τους για περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα, ιδιότητες που εκτιμώνται ιδιαίτερα από το κοινό-στόχο και τους εκπροσώπους του. Η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια αυτών των συστημάτων έχει επιτευχθεί χάρη σε εκστρατείες, επισκέψεις και επιδείξεις που απευθύνονται στις κοινότητες Kosher και Halal. Οικονομικά, μπορεί να ανοίξει πόρτες στις διεθνείς αγορές, διευκολύνοντας την εξαγωγή πρόβειου κρέατος σε χώρες όπου τέτοιες πρακτικές είναι ο κανόνας. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα πιο ανταγωνιστικές τιμές και υψηλότερο περιθώριο κέρδους. Επιπλέον, τα πιστοποιημένα προϊόντα γίνονται ευρύτερα αποδεκτά σε σούπερ μάρκετ και γκουρμέ καταστήματα, τα οποία επιδιώκουν να προσφέρουν διαφοροποιημένες επιλογές στους πελάτες τους. Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη ικανοτήτων για την απόκτηση πιστοποιήσεων μπορεί να οδηγήσει τους παραγωγούς να υιοθετήσουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους, συμβάλλοντας έτσι στη βιωσιμότητα του κλάδου. Αυτή η δέσμευση οδηγεί σε μια πιο ηθική προσέγγιση από τους εμπλεκόμενους παραγωγούς, με στόχο την παραγωγή κρέατος υψηλότερης ποιότητας που είναι εύκολα αναγνωρίσιμο στην παγκόσμια αγορά.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Οργανισμός Διαχείρισης της Γεωργίας και Αλιείας της Ανδαλουσίας

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.